

Isang Morpolohikal na Pagsusuri ng Gay Lingo sa Piling Social Media Platforms

**Pantanosas, Lloyd C., Flores, Trisha R., Mariano, Jerlyn B., Pialago, Ereca L., Satur, Wamia Z.,
Batulat, Emylin T.**

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong masusing suriin ang Beki Language o Gay Lingo bilang isang makabagong anyo ng wika sa konteksto ng kontemporaryong lipunang Pilipino, lalo na sa pamamagitan ng social media platforms gaya ng Facebook at TikTok. Isinagawa ang morpolohikal na pagsusuri sa apatnapung (40) salitang beki na nakalap mula sa nasabing mga plataporma. Ang mga salitang ito ay inuri batay sa mga proseso ng pagbubuo ng salita: panghihiram, pagpapalit ng pantig, pagdaragdag ng panlapi, paghahalo ng wika (code-switching/code-mixing), metatesis, at akronim.

Lumabas sa resulta na ang Gay Lingo ay hindi lamang anyo ng balbal na wika kundi isang malikhain at makapangyarihang instrumento ng komunikasyon, pagkakakilanlan, at kultural na ekspresyon ng LGBTQIA+ community at kabataang Pilipino. Ipinakita rin sa pag-aaral ang aktibong papel ng social media sa paglaganap at ebolusyon ng Beki Language bilang isang dinamiko at inklusibong bahagi ng wikang Filipino.

Inirerekomenda ang higit pang pananaliksik sa sintaktik at pragmatikong aspekto ng Gay Lingo, gayundin ang pagtalima sa etikal at sosyo-kultural na sensibilidad sa paggamit nito sa mga pampublikong espasyo at diskurso sa wika.

Mga Susing Salita: Gay Lingo, Beki Language, morpolohiya, social media, sosyolek, wika ng LGBTQIA+

INTRODUKSYON

Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya at ng *digital* na komunikasyon, naging mas dinamiko at malikhain ang paggamit ng wika, lalo na sa mga platapormang tulad ng Facebook at TikTok. Isa sa mga pinakakilalang anyo ng wikang umusbong sa ganitong konteksto ay ang Gay Lingo, isang makulay at malikhaing wika na pangunahing ginagamit ng LGBTQIA+ community sa Pilipinas. Ayon kina Cruz at Malonzo (2021) ^[1], ang social media ay nagsisilbing “*extension of human interaction and cultural exchange*” na may malaking impluwensiya sa wika, pag-uugali, at pananaw ng mga gumagamit nito. Ang social media ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng impormasyon sa makabagong panahon. Sa isang pindot lamang sa gadget, maaari nang makakuha ng real-time na balita, kaalaman, at koneksyon mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Sa kasalukuyang panahon, ang social media ay hindi na lamang teknolohikal na plataporma kundi bahagi na ng pang-araw-araw na buhay—dito tayo nakikipagugnayan, nakikisalamuha, at nagpapahayag ng sarili, lalo na sa ating mga mahal sa buhay.

Noong unang panahon, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may matinding diskriminasyon laban sa mga bakla. Itinuturing silang mga salot sa lipunan, at karaniwang itinatakwil ng kanilang mga pamilya at komunidad. Sa kadahilanang hindi

Sila tanggap ng lipunan ay bumuo sila ng mga salita na sila lamang ang nakakaintindi at tinawag itong “Gay Lingo”. Ngunit sa kasalukuyan, may pagbabago na sa pagtrato sa kanila, kung saan ay ginagamit na rin ng mga

kababaihan at kalalakihan ang ilang salitang nakapaloob sa Gay Lingo, dahil dito ay naramdaman nila na sila ay tinatanggap na sa lipunang ito. Sa kasalukuyan, makikita ang unti-unting pagbabago sa pagtanggap ng lipunan sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Isa sa mga patunay nito ay ang paggamit ng Gay Lingo, hindi lamang ng mga bakla, kundi pati na rin ng mga kababaihan at kalalakihan. Ang mga salitang ito ay untiunting napasama sa kolokyal na wika ng maraming Pilipino. Katulad sa pag-aaral nina Estudyong nina Espeño-Rosales & Caretero (2019) at Romero & Pagdanganan (2022) ^[2] na nagsasabing ang Filipino queer language —kilala rin bilang Swardspeak— ay lumalaganap sa mga usapan ng queer at non-queer na sosyedad, na nagbibigay-diin na ito ay ginagamit na ng nonbinary at heterosexual speakers bilang bahagi ng pang-araw-araw na diskurso.

Ayon naman kay Sabillo (2025) ^[3] “Gay Lingo” bilang code-switching sa edukasyon tungkol sa Isang bagong pananaliksik sa Cebu noong Pebrero 2025 ang nagpapakita na anim na guro ay gumagamit ng gay lingo sa klase bilang code-switching upang pataas ang engagement ng mga estudyante, bilang epektibong komunikasyon, at para lumikha ng “positive learning environment”. Ipinapakita nito na ang gay lingo ay hindi limitado sa LGBTQ+ na komunidad kundi ginagamit din sa edukasyonal na setting ng mga heterosekswal na guro para sa mas madaling interaksyon.

Malaki ang naging papel ng social media sa paglaganap at pagtanggap ng Gay Lingo sa mas malawak na lipunan. Sa pamamagitan ng mga platapormang tulad ng Facebook at TikTok, mabilis na naipapasa mula sa isang grupo patungo sa iba ang mga salitang ito. Ang mga influencer, content creator, at artistang gumagamit ng

Gay Lingo sa kanilang mga nilalaman ay naging daan upang ito ay maging bahagi na ng mainstream na komunikasyon.

Ayon kay Ramirez (2018) [4], ang Gay Lingo ay “a form of emergent social dialect that functions both as a linguistic shield and a cultural statement,” at maaaring ituring na pre-pidgin sa yugto ng pagbuo nito bilang isang wika ng komunidad. Ayon sa mga makabagong pag-aaral, ang Gay Lingo ay isang uri ng sosyolek na masining at malikhaing nabuo ng mga miyembro ng

LGBTQIA+ community bilang paraan ng pagkakakilanlan, pagprotekta sa sarili, at pakikipagkapwa. Gayunpaman, may mga kinikilalang pattern ng pagbuo ng salita gaya ng: pagdaragdag ng affix, sabstusyon, panghihram, akronim, reduplikasyon, pagkakaltas, at metatesis (Bediones, 2018) [5].

Ayon kina Dela Cruz at Abellera (2019) [6], ang Gay Lingo ay “a rich linguistic system that employs hybrid processes of word formation,” na nagpapakita ng malikhaing pagbaluktot sa pormal na estruktura ng wika upang makabuo ng panibagong ekspresyon ng karanasan at identidad. Ang pag-aaral sa mga salitang bakla ay nagpapakita na ang mga ito ay sumasailalim hindi lamang sa tradisyonal na proseso ng pagbuo ng salita (gaya ng paghihram, pag-uulit, at metatesis) kundi pati na rin sa mga natatanging morpolohikal na mekanismo ng Gay Lingo. Katulad sa Pag-aaral ng Gaya Nusantra sa pagsusuri sa 59 salitang bakla mula sa mga kontemporaryong LGBTQIA+ media texts, natuklasan na ang pinakakaraniwang paraan ng pagbuo ay ang kombinasyon ng dalawang o higit pang proseso (tulad ng clipping + metatesis o paghihram + dagdag-ponema). Samantala, ang paggamit ng clipping at acronym ay natukoy na pinakamadalang.

Ayon kay Ulla at Pernia (2024) [7], Ang queer language ay isang masiglang wika hindi lamang dahil ito ay sinasalita nang may sigasig at pagkamalikhain ng mga indibidwal mula sa LGBTQIA+ na komunidad, kundi dahil ito rin ay sumisikat at nagiging tanyag sa tuwing ito’y ginagamit at naririnig sa iba’t ibang programa sa telebisyon, panayam sa radyo, at mga pelikula, na humuhugot ng pansin at interes sa pamamagitan ng print at social media.” Ang gay lingo ay naipalalaganap at nakakapag-penetrata sa mainstream sa pamamagitan ng mass media. Ito rin ay nagsisilbing “conduit” o channel para sa malikhain at tapat na pagpapahayag ng damdamin, na madalas ay hindi agad naipapahayag sa pangunahing wika.

Samakatuwid, ang pag-aaral sa Gay Lingo ay nagbibigay-linaw sa kung paanong ang wika ay nagiging

kasangkapan ng pag-angkin ng identidad at kultura. Sa tulong ng social media at iba pang anyo ng mass media, naging mas visible, tanggap, at bahagi na ng pang-arawaraw na diskurso ang wikang ito sa mas malawak na sektor ng lipunan.

LAYUNIN NG PAG-AARAL

Layunin ng pananaliksik na ito na masusing suriin ang morpolohiya ng Gay Linggo na ginagamit sa iba’t ibang social media platforms tulad ng Facebook at Tiktok. Sa pamamagitan ng pagsusuring ito, layunin ng pag-aaral na tukuyin ang mga karaniwang salitang ginagamit sa Gay Linggo, ilarawan ang mga prosesong morpolohikal na ginagamit sa pagbubuo ng mga salitang ito, tulad ng Panghihram sa Wikang Banyaga, Pagpapat ng Ponema, Pagdaragdag ng Panlapi, Paghahalo ng Wika, Metatesis at Akronim. Sa katapusan ng pag-aaral, inaasahang makabubuo ng isang Bikisyunaryo—isang diksyunaryo na naglalaman ng mga salitang Gay Linggo kasama ang mga kahulugan at morpolohiyang proseso sa pagbuo ng mga salitang ito.

Teorotikal na Pag-aaral

Ang teorotikal na batayan ng pagsusuri ay nakaugat din sa mga pananaw ni George Yule (1996) hinggil sa morphological processes, na nagbibigay-linaw kung paano nabubuo ang mga bagong salita batay sa istruktura ng wika. Bilang karagdagang batayan, isinama rin ang pananaw ni Chaer (2003) sa pag-aaral ng sosyolek, kung saan ipinapakita na ang isang komunidad ay maaaring bumuo ng sistematikong leksikon upang ipahayag ang kanilang identidad, panlipunang ugnayan, at karanasan na lubhang mahalaga sa pag-unawa sa Gay Lingo bilang isang anyo ng sosyolek sa Pilipinas.

Bilang karagdagang, ang barayti ng wika na ginagamit ng mga tiyak na grupo sa lipunan upang ipahayag ang kanilang pagkakakilanlan, panlipunang koneksyon, at karanasan. Sa ganitong lente, mas nauunawaan kung paanong ang Gay Lingo ay hindi lamang produkto ng paglalaro ng wika kundi isang sistematikong leksikon na naglalaman ng kasaysayan, kultura, at kolektibong karanasan ng LGBTQIA+ na komunidad sa Pilipinas.

Iniangkla rin ang teorya ay ang Socio Linguistics dahil ang pag-aaral ng mga panlipunang dimensyon ng paggamit ng wika. Ang wika ng tao, sa lahat ng anyo nito, ay nagpapakita ng napakalawak na pagkakaiba-iba, pagkamalikhain, at inobasyon. Bilang mga gumagamit ng wika, natututuhan ng mga tao hindi lamang ang estruktura ng isang partikular na wika kundi pati na rin ang mga panlipunan at kultural na alituntunin at

inaasahan kaugnay ng paggamit ng wika, kabilang na kung ano at paano makipagkomunikasyon sa loob ng kanilang mga pangkat panlipunan, pamayanan, kultura, at lipunan.

Ayon sa artikulo ni Christine Mallinson (2025) na Isa sa mga pangunahing layunin ng sosyolingguwistika ay ang maitala at masuri kung paanong nagkakaiba-iba at nagbabago ang wika sa paglipas ng panahon. Sa pagaaral ng mga nakaugaliang padron ng paggamit ng wika at kung paano ito naiiba batay sa lugar, pamayanan, kultura, at konteksto, naipapakita ng mga sosyolingguwista kung paanong ang mga panlipunang pagkakaiba ay naisasakatawan at naisasalin sa pamamagitan ng wika.

Bilang isang mananaliksik, mahalaga ang sosyolingguwistika sa aming pag-aaral sapagkat ito ang nagsisilbing pundasyong teoretikal sa pagsusuri ng ugnayan sa pagitan ng wika at lipunan. Sa aming pananaliksik na nakatuon sa mga anyo ng Gay Lingo sa social media, tumutulong ang sosyolingguwistika upang, Masuri ang kontekstong panlipunan ng wika dahil nauunawaan ng mga mananaliksik na hindi lamang basta likhang-wika ang Gay Lingo, kundi isa itong kasangkapan ng pagkakakilanlan, pakikisama, at pakikibaka ng isang komunidad. Sa pamamagitan ng sosyolingguwistika, mas napalalalim ang pag-unawa sa kung bakit at paano ginagamit ang mga salitang ito sa partikular na lipunan. Matukoy ang mga pagbabago at baryasyon ng wika – Gaya ng binanggit ni Mallinson (2025), bahagi ng layunin ng sosyolingguwistika ang pagdokumento ng pagbabago ng wika sa paglipas ng panahon. Sa konteksto ng aming pananaliksik, mahalagang maitala kung paanong ang Gay Lingo ay umuunlad at nagbabago batay sa impluwensiya ng kultura, lugar, at social media. Mapalalim ang kahulugan ng bawat pahayag sa wika – Bilang mga mananaliksik, hindi sapat na kilalanin lamang ang mga salitang ginagamit. Mahalaga ring unawain ang kahulugan panlipunan ng mga ito. Ang sosyolingguwistika ay nagbibigay sa amin ng lente upang suriin ang masalimuot na ugnayan ng wika, kapangyarihan, identidad, at lipunan. Magbigay ng mas makabuluhang ambag sa larangan ng wika – Sa pamamagitan ng sosyolingguwistikang pananaw, nagkakaroon ang aming pag-aaral ng akademikong lalim at saysay, sapagkat naiuugnay ito hindi lamang sa estruktura ng wika kundi sa mga panlipunang reyalidad na kinahaharap ng mga gumagamit nito.

Sa kabuuan, bilang mga mananaliksik, mahalaga sa amin ang sosyolingguwistika sapagkat ito ang nagbibigay saysay at konteksto sa aming pagsusuri ng wika bilang buhay, nagbabago, at panlipunang kasangkapan.

Ang mga teoryang ito ay nagsilbing matibay na batayan ng pananaliksik upang maunawaan hindi lamang ang estruktura ng Gay Lingo, kundi pati na rin ang papel nito bilang midyum ng pagkakakilanlan, komunikasyon, at ugnayang panlipunan sa konteksto ng makabagong midya.

METODOLOHIYA NG PANANLIKSIK

Sa pamamaraang ito ng pananaliksik, mahalaga ang pagtutok sa mga gabay na nagtatakda kung paano isasagawa ng mga mananaliksik ang kanilang pag-aaral. Sa kabanatang ito, nakasaad ang Disenyo ng Pag-aaral, Korpus ng Pag-aaral, at Instrumento ng Pag-aaral. Ang Disenyo ng Pag-aaral ay naglalarawan ng estruktura at organisasyon ng pananaliksik, habang ang Korpus ng Pag-aaral ay naglalaman ng mga paksa o mga indibidwal na sasailalim sa pag-aaral. Kasunod nito, ang Instrumento ng Pag-aaral ay nagtatakda ng mga paraan at kasangkapan na gagamitin sa pangangalap ng datos, na isa ring mahalagang bahagi ng pamamaraang ito. Panghuli, ang Paraan ng Pangangalap ng Datos ay nagpapaliwanag kung paano kukunin ang mga kinakailangang impormasyon para sa pag-aaral.

Matapos ang mga ito, ang kabanatang ito ay nagbibigay-diin din sa Pag-aanalisa ng mga Datos at Etikal na Konsiderasyon, na kritikal sa pagsasagawa ng isang makabuluhang pananaliksik. Sa pamamagitan ng mga gabay na ito, nagiging maayos at sistematiko ang proseso ng pananaliksik.

Instrumento ng Pananaliksik

Sa pananaliksik na ito, ginamit ng mga mananaliksik ang content analysis bilang pangunahing instrumento sa pagsusuri ng mga salitang Gay Lingo mula sa iba't ibang social media platforms, partikular sa Facebook at TikTok. Ang content analysis ay isang sistematikong pamamaraan ng pagsusuri ng nilalaman mula sa mga tekstuwal na datos upang matukoy ang kahulugan, konteksto, at estruktura ng mga pahayag o salita (Krippendorff, 2004). Sa pamamagitan ng metodolohiyang ito, nakatuon ang pag-aaral sa maingat na pag-uuri, pagsusuri, at interpretasyon ng mga datos mula sa aktuwal na online na komunikasyon.

Ang mga datos ay nakalap mula sa mga pampublikong post, video caption, komento, hashtags, at iba pang anyo ng komunikasyon sa social media. Gumawa ang mga mananaliksik ng talaan o listahan ng mga salitang bakla na madalas gamitin, na pagkatapos ay isinailalim sa mala-obserbasyonal na pagsusuri upang matukoy ang mga pattern ng word formation o mga

proseso ng morpolohikal na pagbuo batay sa mga categoryang lingguwistiko. Partikular na sinuri ang mga sumusunod na proseso ng pagbuo ng salita, Panghihiram sa wikang banyaga o katutubo, Pagpapalit ng pantig, Pagdaragdag ng panlapi, Paghahalo ng wika (codeswitching/code-mixing), Metatesis (pagpapalit ng posisyon ng mga tunog o pantig), Akronim (pagbubuo ng pinaikling salita mula sa parirala).

Isa rin sa mga instrumentong ginamit sa pananaliksik na ito ay ang written interview, na isinagawa sa piling kalahok mula sa LGBTQIA+ community na aktibong gumagamit ng Gay Lingo sa social media. Sa paraang ito, hiniling sa mga kalahok na ilahad ang kanilang kaalaman at karanasan kaugnay sa paggamit ng mga salitang gay lingo, partikular kung paano ito nabuo, ano ang kahulugan ng salita. Layunin ng written interview na makakalap ng mas malalim na datos na hindi madaling makuha sa pamamagitan ng obserbasyon lamang.

Pamamaraan ng Pangangalap ng Datos

Ang mga salitang Gay Lingo na ginamit sa pananaliksik na ito ay nakalap mula sa pampublikong domain ng internet, partikular sa mga nilalaman ng Facebook at TikTok. Naging mahalagang sangkap sa pagkalap ng datos ang korpus na binuo ng mga mananaliksik, kung saan sistematikong tinipon ang mga salitang bakla batay sa kanilang dalas ng paggamit, visibility, at kahalagahan sa konteksto ng online na komunikasyon. Dahil dito, naging mas madali para sa mga mananaliksik na ma-access, maitala, at masuri ang mga salitang aktibong ginagamit ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa digital na espasyo.

Sa morpolohikal na pagsusuri ng mga salitang ito, isinagawa ang klasipikasyon batay sa sumusunod na mga proseso ng pagbubuo ng salita, Panghihiram sa mga wikang banyaga (hal. Ingles, Kastila), Pagpapalit ng pantig o metatesis, Pagdaragdag ng panlapi (unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan), Paghahalo ng wika (codeswitching o code-mixing), at Pagbubuo ng akronim.

Ang mga prosesong ito ay ginamit upang tukuyin at maipaliwanag kung paano nabubuo ang mga salitang Gay Lingo, at kung paano ito umaayon o lumilihis sa tradisyunal na estruktura ng wikang Filipino.

Matapos ang masusing pagsusuri, iprinisenta ng mga mananaliksik ang mga nabuong datos sa mga eksperto sa larangan ng wika at sosyolingguwistika upang mapagtibay ang resulta at matiyak ang bisa, pagiging mapagkakatiwalaan, at katumpakan ng interpretasyon. Layunin ng hakbang na ito na makapagbigay ng mas mapanuring pananaw at pagunawa sa dinamiko ng Gay

Lingo bilang isang sosyolek na patuloy na umuusbong sa social media platforms.

Pag-aanalisa ng Datos

Nagsagawa ng isang malalim na pag-aaral ang mga mananaliksik sa pamamagitan ng mga datos na nakalap mula sa iba't ibang social media platforms katulad ng Facebook at Tiktok upang masuri ng masinsinan ang mga salitang Gay Lingo. Sa pag-aaral na ito, ang mga post, captions, komento, at mensahe sa mga nabanggit na platform ay tinitingnan upang tukuyin ang mga salitang madalas na ginagamit. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, nagiging mas mabilis at madali ang pagkuha ng mga datos ukol dito.

Matapos makuha ang mga salitang Gay Lingo mula sa iba't ibang social media platform, susuriin ng mga mananaliksik kung paano binubuo ang mga ito. Ito ay gagawin sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraan tulad ng Paghihiram sa wikang banyaga, Pagpapalit ng pantig, Pagdaragdag, Paghahalo ng wika, metatesis, at akronym. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, gagawa ang mga mananaliksik ng talahanayan upang mas maintindihan kung anong paraan ang ginamit sa pagbuo ng salita.

Ang pag-aaral hinggil sa mga salitang Gay Lingo ay susubukan ng mga mananaliksik sa pamamagitan ng isang proseso ng balidasyon. Dito, ang mga salitang nasuri ay bibigyang-diin sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa dalawang guro na eksperto sa asignaturang Filipino at may malalim na kaalaman sa gramatika. Ang kanilang mga opinyon at pagsusuri ay magsisilbing mahalagang bahagi ng pag-aaral, magbibigay-linaw at magbibigay-katibayan sa mga natuklasan. Ang kanilang partisipasyon ay makabuluhan at magbibigay kredibilidad sa proseso ng balidasyon at magpapalakas sa integridad ng pag-aaral hinggil sa Gay Lingo.

Etikal na Konsiderasyon

Sinigurado ng mga mananaliksik na ang nakalap na mga impormasyon ay angkop sa mga nakitang salitang gay lingo sa social media platforms, gayundin ay binigyang halaga ang mga awtor ng mga kaugnay na literatura sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang pangalan at sanggunian upang maiwasan ang pangongopya at pang-aangkin sa kanilang mga gawa. Ang anumang impormasyon na nakalap ay mananatiling kompedensiyal upang maprotektahan ang identidad gagamitin lamang sa pananaliksik. Ang mga datos na nakapaloob dito ay mananatili sa pamamahala ng mga mananaliksik para sa susunod pang mga pag-aaral

RESULTAAT DISKUSYON

Ang masusing morpolohikal na pagsusuri sa mga salitang kabilang sa gay linggo na aktibo o mas madalas na ginagamit na makikita sa iba't ibang social media platforms gaya ng Facebook at Tiktok ay nagbukas ng makabuluhang pagatatalakay sa anyo, estruktura, at dinamiko ng mga terminong nakalap na patuloy na umuusbong bilang salamin ng malikhaing wika at pagkakalilanlan sa loob ng makabagong digital.

Talahanayan 1: Mga madalas na makikitang Gay Linggo sa Facebook at Tiktok

MGA NAKALAP NA SALITA SA PILING SOCIAL MEDIA PLATFORMS

FACEBOOK	TIKTOK
Shookt	Awra
Emoterang Frog	Barbie
Warla	Chikadora
Tea	Dedmatology
Gora	Ekalal
Astig	F na F
Shumit	Gutma
Laroshi	Jinit Jakson
Heller	Jinuman
Eabab	Jowabels
Keri	Kalerki
Afam	Lodi
Juntis	Maharlika
Babosh	Shala
Jokla	Shunga
Gandara	Shungit
Bahamas	Tamporado
Japorms	Tom Jones
GRO	Tsikot
Sinetch	Yobab

Batay sa Talahanayan 1, makikita ang listahan ng mga salitang Gay Linggo na madalas ginagamit sa dalawang social media platforms partikular sa Facebook at TikTok. Ipinapakita sa talaang ito na mayroong partikular na mga salita na mas nangingibabaw sa bawat plataporma. Halimbawa, sa Facebook, ang mga salitang tulad ng “Shookt,” “Warla,” at “Emoterang Frog” ay mas kilala at laganap. Samantala, sa TikTok, ang mga salitang gaya ng “Awra,” “Barbie,” at “Chikadora” ang mas karaniwang ginagamit.

Ang pagkakaibang ito sa mga salitang ginagamit ay maaaring maiugnay sa target audience at content style ng bawat platform. Sa Facebook, kadalasang mas personal at pangkaibigan ang interaksyon, kaya't ang mga salitang ginagamit ay may temang emosyonal, nakakatawa, o nagpapahayag ng reaksyon gaya ng “Shookt” (ibig sabihin ay nagulat) o “Emoterang Frog” (emotional na tao). Sa kabilang banda, ang TikTok ay mas visual at performative, kaya mas nabibigyangpansin ang mga salitang may dating at aliw gaya ng “Awra” (tiwala sa sarili), “Barbie,” at “Lodi” (idolo o hinahangaan).

Ang mga salitang nakalagay sa itaas ay ang mga salitang nakalap sa dalawang social media platforms. Napapatunayan nito na maraming mga tao ang gumagamit ng salitang gay linggo na nag iimpluwensya sa mga kabataan at sa kasalukuyang panahon.

Ayon sa isang artikulo mula sa American Public University (Ashar, 2024), ang impluwensiya ng social media sa kalusugan ng pag-iisip ng mga tao ay parehong positibo at nagbibigay ng malaking pagbabago. Isang pag-aaral noong 2020 mula sa Harvard nina Mesfin Awoke Bekalu at Rachel F. McCloud ang nagpakita na ang regular na paggamit ng social media araw-araw ay positibong kaugnay ng tatlong aspeto ng kalusugan: kagalingang panlipunan, positibong kalusugan ng pag-iisip, at sariling pagtataya sa kalusugan.

Talahanayan 2: Paano binubuo ang mga salitang Gay Linggo na makikita sa social media platforms.

Talahanayan 2.1: Panghihiram sa Wikang Banyaga

Ang panghihiram ay isang proseso ng pagbuo ng salita kung saan humihiram ang isang wika ng salita mula sa ibang wika, at isinasama ito sa sariling leksikon o bokabularyo.

Beki Words	Pinagmulan ng Salita	Lingwa he	Kahulugan ng salita
1. Shookt	Shock	Ingles	Nagulat
2. Awra	Aura	Ingles	Tiwala sa sarili
3. Gora	Go	Ingles	Umalis
4. Lodi	idol	Ingles	Paghanga sa isang tao

5. Keri	Carry	Ingles	May kakayahan o May lakas
6. Barbie	Sexy	Ingles	Magandang katawan ng babae
7. Tea	Impormasyon	Ingles	Impormasyon
8. Shala	Sosyal	Ingles	Mayaman, Sopistikada
9. Laroshi	Play time	Ingles	Oras ng laro
10. Babush	Bye	Ingles	Paalam
11. Jinit Jackson	Hot	Ingles	Mainit ang panahon
12. Heller	Hello	Ingles	Kamusta
13. Maharlika	Expensive	Ingles	Mahal ang isang bagay

Ang mga salitang ito ay sumasalamin sa malikhaing wika ng mga Pilipino, partikular sa LGBTQ+ community. Nagbibigay sila ng kulay, aliw, at kultura sa pang-araw-araw na komunikasyon. Maliban sa pagiging masaya, nagsisilbi rin itong paraan ng pagkakakilanlan, pakikipagkapwa, at pagbibigay ng bagong kahulugan sa mga umiiral na salita.

Ayon kina Donn V. Hart at Harriett Hart ang word formation strategies ng gay lingo sa Pilipinas pinatunayan nila na ang panghihiram (*borrowing*) ay mula sa Tagalog, English, Spanish, Japanese, Cebuano, Hiligaynon at iba pa ay pangunahing istratehiya ng swardspeak.

Talahanayan 2.2: Pagpapalit ng Ponema

Pagpapalit ng ponema ay tumutukoy sa pagbabago ng ayos ng mga pantig sa isang salita upang makabuo ng

Beki Words	Orihinal	Pagpapaliwanag	Kahulugan
1. Japorms	Maporma	Maporma. Kinuha ang Porma at pilitan ng J ang M, ganoon din sa S at A.	Maganda ang suot na damit
2. Shungit	Pangit	Pangit. Kinuha ang pantig na Ngit at pinalitan ang pantig na pa ng shu.	Hindi kagandahan ang mukha
3. Kalerki	Kaloka	Kaloka. Kinuha ang pantig na Kal, pinalitan naman ang pantig na oka mg lerki.	Baliw
4. Jokla	Bakla	Bakla. Kinuha ang pantig na Kla, pinalitan ang pantig na Ba ng Jo.	Lalaking may pusong babae.
5. Gutma	Gutom	Gutom. Kinuha ang pantig na Gut. Pinalitan naman ang pantig na om ng ma.	Walang laman ang tiyan
6. Shunga	Tanga	Tanga. Kinuha ang pantig na Nga. Pinalitan naman ang Pantig na Ta ng Shu.	Walang muwang, walang alam, o mahina ang pag-iisip
7. Juntis	Buntis	Buntis. Kinuha ang pantig na Tis. Pinalitan naman ang pantig na Bun ng Jun.	Babaeng nagdadalang tao
8. Shumit	Namit	Namit. Salitang ilonggo na kinuha ang NA na pinalitan ng Shu.	Masarap

ibang anyo na maaaring baligtad, pinaglaruan, o pinaikli.

Batay sa Talahanayan 2.2, Pagpapalit ng Ponema, makikita ang iba't ibang halimbawa ng mga salitang Gay Lingo na dumaaan sa proseso ng pagpapalit ng ponema. Ang pagpapalit ng ponema ay tumutukoy sa pagbabago ng mga pantig o tunog sa isang salita upang makabuo ng bagong anyo ng salita na karaniwang ginagamit sa beki language o gay lingo. Ang prosesong ito ay karaniwang ginagawa sa paraang malikhaing at may layuning ipahayag ang sarili sa mas masaya, makulay, at minsan ay palihim na paraan.

Sa pagbuo ng Gay Lingo ito au karaniwang kinukuha ang isang bahagi ng orihinal na salita, tulad ng isang pantig o segment, at ito ay pinapalitan ng ibang pantig (madalas ay may kasamang “sh”),

“jo”, “shu”, “nga”, atbp.). Minsan naman, binabago ang ayus ng pagkakaayos ng pantig upang makalikha ng mas masaya o mas “stylish” na bersyon ng salita.

Ang mga salitang ito ay patunay ng lingguwistikong inobasyon at pagiging malikhain ng mga Pilipino. Ginagamit ang mga ito hindi lamang upang mapagaan ang seryosong paksa, kundi para na rin magkaroon ng sariling wika ang isang subkultura.

Ayon kina Espeño Rosales & Caretero (2019), nakita ang *phonological coinage*— pagbabago sa tunog ng salita (ponema/pantig) upang makabuo ng gay lingo na may social at pragmatic na gamit.

Ayon kay Gonzales (2016), ang Gay Lingo ay isang uri ng sosyolek o wika ng isang partikular na grupo — na dumaraan sa masalimuot na morpolohikal at ponolohikal na pagbabago. Isa sa mga madalas na inobasyon sa Gay Lingo ay ang pagpapalit ng letra o pantig, upang itago, ibahin, o pataasin ang antas ng kasayahan o “codedness” ng salita. Tinukoy ni Gonzales na ang pagbabagong ito ay hindi basta padalus-dalos kundi sistematikong sumasailalim sa mga tuntunin ng metatesis (palit ng posisyon) at pagpapalit-ponema (ponemic substitution).

Pinatunayan naman ni Reynaldo Moral (2022) kaniyang ipinakita na ang *phonemic diphthong shifts, phoneme substitution*, at tunoglayering na nagpapatunay kung paano sinasadya at istrategikong binabago ang sound system ng wika sa komunidad.

Ipinapakita ng talahanayan na ang gay lingo ay may sariling estruktura at lohika sa pagbabago ng salita, partikular sa paraan ng pagpapalit ng ponema. Hindi ito basta imbento lamang, kundi may sinusundang pattern o sistema, na nagpapalalim sa ating pag-unawa sa sosyolinggwistikong aspeto ng wika. Ang mga pagbabagong ito ay patunay ng dinamismo ng wika at ng kakayahan nitong umangkop at yumabong ayon sa kultura, identidad, at pangangailangan ng mga gumagamit nito.

Talahanayan 2.3: Pagdaragdag ng Panlapi

Ang pagdaragdag ng panlapi ay tumutukoy sa proseso ng paglalagay ng panlapi (unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan, at laguhan) sa salitang-ugat upang makabuo ng bagong salita na may ibang anyo o kahulugan.

Beki Words	Orihinal na Salita	Pagpapaliwanag	Kahulugan
1. Tamporado	Tampo	Tampo dinagdagan ng rado. Kaya naging Tamporado	Nasaktan
2. Gora	Go	Tara kung isalin sa wikang ingles ay Go na dinagdagan ng ra kaya naging Gora.	Tara
3. Jinuman	Inom	Inom na dinagdagan ng Unlapi na -Ji at Hulapi naman na an-.Kaya naging Jinuman.	Inuman ng alak
4. Jowabels	Jowa	Jowa na dinagdagan ng bels kaya naging jowabels.	Kasintahan
5. Gandara	Ganda	Ganda na dinagdagan ng ra kaya naging Gandara.	Maganda
6. Bahamas	Baha	Baha na dinagdagan ng mas kaya naging Bahamas.	Pagtaas ng tubig
7. Sinetch	Sino	Sino. Kinuha ang Sin na dinagdagan ng “etch”.	Nagtatanong sa ngalan ng tao.

Ang talahanayan 2.3 ay nagpapakita ng mga Beki Words o salitang ginagamit sa gay lingo na nabuo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng panlapi sa mga orihinal na salita. Ang prosesong ito ay isang morpolohikal na pagbabago, kung saan idinaragdag ang mga unlapi (simula), gitlapi (gitna), hulapi (hulihan), o laguhan upang mabago ang anyo o kahulugan ng isang salita.

Ang mga halimbawa sa talahanayan ay nagpapakita kung paanong sa pamamagitan lamang

ng pagdaragdag ng mga pantig o bahagi ng salita, ay nagiging mas malikhain, masaya, at minsan ay palihim ang paraan ng komunikasyon ng mga gumagamit nito.

Ang mga salitang ito ay produkto ng malikhaing paglalaro ng wika. Ginagamitan ng iba't ibang proseso gaya ng pagdaragdag ng pantig (affixation), pagsasama ng tunog, o pagbibigay ng humor o pormal na dating. Kadalasan, ginagamit ang mga salitang ito upang maging mas magaan, mas kaaya-aya, at mas expressive ang komunikasyon sa pang-araw-araw na usapan.

Tamparado (mula sa “Tampo”), dinagdagan ng hulaping “-rado”, nagkaroon ng mas dramatikong dating ang salitang “tampo”, kaya’t pinalalalim nito ang damdaming nasaktan o nagtampo.

Gora (mula sa “Go”), dinagdagan ng hulaping “-ra”, ginamit bilang mas sosyal o mas stylish na paraan ng pagsabi ng “Go” o “Tara”.

Jinuman (mula sa “Inom”), niglayan ng unlaping “Ji” at hulaping “an”, naging pangalan o aktibidad ang orihinal na pandiwa.

Ayon kay Dr. Sarmiento, karaniwan sa gay lingo ang pagdaragdag ng pantig o ponema, lalo na ang /j/, /sh/, at /ek/ bilang pormang epenthesis. Ginagamit ito upang gawing mas "stylized" o eksklusibo ang salita. Ipinapakita sa pananaliksik na ang epenthesis ay hindi lamang pampapaganda ng tunog kundi may lingguwistikong layunin ang paglikha ng identidad.

Sa isang tesis sa kolehiyo ng wika at lingguwistika, sinuri ni Ramirez (2020) ang mga salitang ginagamit ng mga estudyanteng LGBTQ+ sa social media. Isa sa pinakamadala na pattern ay ang sadyang pagpapalit ng mga letra upang bumuo ng sariling bersyon ng salita. Ang proseso ng ponolohikal na paglalaro ay isinasagawa upang gawing eksklusibo ang komunikasyon. Ayon kay Ramirez, ang ganitong estilo ay tila morpoponemikong rebelyon: hindi sinusunod ang gramatika ng “pormal na Filipino”, kundi bumubuo ng panibagong gramatika batay sa “emosyonal at sosyal na ritmo” ng grupo.

Ang gay lingo ay nagiging isang dinamiko at malikhain na anyo ng wika sa pamamagitan ng pagdaragdag ng panlapi. Ito ay hindi lang basta

pagbabago ng anyo kundi may kasamang expressive at sosyal na layunin. Ang mga salitang ito ay ginagamit upang ng damdamin nang may estilo o *humor*, magtagal ng kahulugan mula sa mga hindi kabilang sa komunidad, magbuo ng isang natatanging identidad sa loob ng LGBTQIA+ na kultura. Mula sa morpolohikal na pananaw, makikita dito ang kakayahan ng wika na magbago at magpayaman ng kahulugan sa tulong ng panlapi, maging ito man ay likhang-sarili o hindi pormal.

Talahanayan 2.4 Paghahalo ng Wika

Ang paghahalo ng wika (tinatawag ding codeswitching o code-mixing) ay isang panglinggwistikong proseso kung saan ang dalawa o higit pang wika ay sabay-sabay na ginagamit sa isang usapan, pangungusap, o pahayag.

Beki Words	Orihinal na salita	Pagpapaliwang	Kahulugan
1. Dedmatology	Dedma	Dedma na dinagdagan ng salitang -tology.	Walang Pakialam
2. Emoterang Frog	Emote	Emote na dinagdagan ng rang at salitang Frog na ibig sabihin ay Pangit.	OA magpakita ng damdamin ang isang Pangit.
3. Chikadora	Chika	Chika na dinagdagan ng salitang -dora.	Mahilig makipagkuwen tuhan
4. Warla	War	War na dinagdagan ng salitang -la.	Away

Ang talahanayan 2.4 ay nagpapakita ng mga Gay Lingo na nalikha sa pamamagitan ng paghahalo ng wika (code-switching o code-mixing). Ipinapakita rito kung paano pinagsasama ang Filipino at banyagang wika (karaniwang Ingles) upang makabuo ng bagong salita na may kakaibang tunog, anyo, at kahulugan.

Ang paghahalo ng wika (code-switching o code-mixing) ay isang mahalagang lingguwistikong proseso na karaniwan sa mga multilingual na lipunan tulad ng Pilipinas. Sa konteksto ng gay lingo, Filipino slang, at araw-araw na komunikasyon, ito ay ginagamit hindi lang para sa ekspresyon kundi rin sa pagkakakilanlan at estilo.

Dedmatology (mula sa “Dedma”), “Dedma” ay dinagdagan ng “-tology”, isang banyagang hulapi mula sa English (hal. Biology, psychology), walang pakialam, parang pormal na agham ng pagiging dedma—nakakatawang pahayag.

Emoterang Frog (mula sa “Emote”), “Emote” + “rang” + “Frog” (tinutukoy ang pagiging OA o maarte), OA o nagpapakitang emosyonal,

May pang-aasar o birong layunin

Chikadora (mula sa “Chika”), “Chika” + “dora”, na parang pangalan ng karakter (hal. Dora the Explorer). Mahilig sa tsismis o makipagkuwentuhan.

Ang mga salitang ito ay binuo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga banyagang pantig o tunog (gaya ng “-tology”, “-dora”, “-la”) upang maging mas makabago, masaya, at pansariling anyo ng orihinal na salita. Isa itong anyo ng lingguwistikong inobasyon kung saan ang salita ay pinapalitan o pinapahaba hindi para sa pagbabago ng kahulugan kundi para sa pagbibigay ng emphasis, attitude, o comedic flair.

Sa kabuuan, ang metatesis bilang proseso sa pagbuo ng gay lingo ay nagpapakita ng kakayahan ng mga kasapi ng komunidad na baguhin at paikutin ang mga karaniwang salita upang makalikha ng bagong sociolect—isang natatanging paraan ng pagpapahayag, pagkilala, at pakikibuklod sa isa’t isa. Ipinapakita rin nito ang isang matibay na anyo ng linguistic resistance at pagkakaiba sa karaniwang panlipunang gamit ng wika.

Ayon kay Sabillo (2025), ang paggamit ng gay lingo sa klase ay hindi pinapalitan ang wika lang — ito ay isang estratehiya para sa mas epektibong pagtuturo at pakikipagkomunikasyon. Ayon dinkay Romero (2019), ang paghahalo ng Tagalog, English, at rehiyonal na wika sa swardspeak ay sinadya upang itaguyod ang pagkakakilanlan ng komunidad, isang makapangyarihang tool sa ingroup exclusivity.

Ipinapakita sa talahanayan na ang paghahalo ng wika sa gay lingo ay hindi lamang para sa uso o kasayahan, kundi nagsisilbing daluyan ng identidad, pagbibigay ng atensyon, at panlipunang pagaangkin ng wika. Isang mahalagang bahagi ito ng kulturang LGBTQIA+ sa Pilipinas, na patuloy na humuhubog at nagpapayaman sa wikang Filipino sa makabago at makulay na paraan.

Talahanayan 2.5 Metatesis

Ang metatesis ay isang lingguwistikong proseso kung saan ang posisyon ng mga tunog o titik sa loob ng isang salita ay nagpapalitan ng puwesto.

Beki Words	Orihinal na Salita	Pagpapaliwanag	Kahulugan
1. Lodi	Idol	Binaliktad ang salitang Idol na naging lodi.	Paghanga sa isang tao
2. Tom Jones	Gutom	Binaliktad ang salitang gutom na tomguts at pinalitan ng Tom Jones na hinango sa sikat na panagalan ng tao.	Walang laman ang tiyan
3. Astig	Tigas	Binaliktad ang salitang Tigas na naging astig.	Matapang, palaban, o kahanga-hanga
4. Ekalal	Lalaki	Binaliktad ang salitang lalaki.	Isang tao na may kasariang panlalaki
5. Eabab	Babae	Binaliktad ang salitang Babae.	Isang tao na may kasariang pambabae
6. Yobab	Baboy	Binaliktad ang salitang baboy.	Isang uri ng hayop na alaga, karaniwang pinalalaki para sa karne

6. Stikot	Kotse	Binaliktad ang salitang kotse at dinagdagan ng S sa unahan.	Sasakyan
-----------	-------	---	----------

Sa talahanayan 2.5, ipinakita ang ilang halimbawa ng mga salitang Beki na dumaaan sa prosesong metatesis. Ayon sa lingguwistika, ang metatesis ay tumutukoy sa pagpalit-palit ng posisyon ng mga tunog o titik sa loob ng isang salita upang makabuo ng bagong anyo nito. Ang prosesong ito ay malinaw na makikita sa mga salitang Beki na nakatala sa talahanayan. Makikita na ang mga salitang gaya ng “Idol” ay naging “Lodi,” “Gutom” ay naging “Tom Jones,” at “Tigas” ay naging “Astig.” Sa mga kasong ito, ang mga titik ay inilipat sa ibang posisyon sa salita upang mabuo ang panibagong anyo na mas stylized, coded, at tumutugma sa kasalukuyang pananalita ng komunidad ng mga gumagamit ng gay lingo.

Sa konteksto ng gay lingo, ang metatesis ay hindi lamang bunga ng paglalaro ng wika kundi isang malikhaing estratehiya upang makalikha ng sariling identity at in-group communication na mahirap maunawaan ng mga hindi kabilang sa grupo. Halimbawa, ang salitang “Ekalal” mula sa “Lalake” at “Eabab” mula sa “Babae” ay nagpapakita ng parehong proseso ng pagbabaliklad ng mga pantig upang lumikha ng bagong salitang may parehong kahulugan ngunit may natatanging tunog na masarap pakinggan at masyadong makulay.

Bukod pa rito, makikita rin sa talahanayan ang paggamit ng metatesis na sinamahan ng modipikasyon, gaya ng sa “Stikot” (mula sa “Kotse”) kung saan hindi lamang binaliktad ang salita kundi dinagdagan pa ito ng “S” sa unahan upang makalikha ng isang mas “coded” na anyo. Ang ganitong pagbabago ay nagpapakita ng dinamismo ng wika sa loob ng Beki culture—na ito’y hindi basta-basta hango lamang sa simpleng pagbabago ng letra kundi pinagyayaman pa sa pamamagitan ng malikhaing dagdag-bawas.

Sa kabuuan, ang metatesis bilang proseso sa pagbuo ng gay lingo ay nagpapakita ng kakayahan ng mga kasapi ng komunidad na baguhin at paikutin ang mga karaniwang salita upang makalikha ng bagong sociolect—isang natatanging paraan ng

pagpapahayag, pagkilala, at pakikibuklod sa isa’t isa. Ipinapakita rin nito ang isang matibay na anyo ng linguistic resistance at pagkakaiba sa karaniwang panlipunang gamit ng wika. Ang mga salitang ito ay bunga ng malikhaing proseso ng pagbabaliklad ng mga pantig o baybay ng mga karaniwang salita upang makabuo ng bago at natatanging paraan ng pagpapahayag. Ang layunin ay hindi lamang upang magkaroon ng “coded language” kundi upang maging mas expressive, inclusive, at makabago ang komunikasyon. Karaniwan itong ginagamit sa mga usapang masaya, pabiro, o pang-grupo (lalo sa LGBTQ+ o youth communities).

Ayon kina Gregorio et al. (2023), ang metatesis tulad ng otad, yohak, at yamag ay malinaw na patunay ng phonological creativity sa swardspeak, bukod sa iba pang morpolohikal na estratehiya, natukoy nila ang simple reversal o metatesis ng mga pantig bilang isang sistematikong paraan ng pagbuo ng gay lingo. Binigyang-diin din nina Cortogo et al. (2021) na sinasadya ang paggamit ng metatesis sa Hiligaynon–Visayan gay lingo bilang parte ng mas malawak na proseso ng *morphological adaptation*. Sa kanilang pag-aaral sa Hiligaynon–Visayan swardspeak, naitala ang ilan pang metatesis kasama ng iba pang prosesa gaya ng affixation, sound association, at borrowing. Isang partikular na teknik ang metathesis, na ginagamit sa pagsasaayos ng tunog para maging mas “beki” at baradong termino.

Talahanayan 2.6 Akronim

Ang Akronim ay isang pinaikling anyo ng parirala na binubuo ng mga unang letra o pantig ng mga salita, karaniwang binibigkas bilang isang salita.

Beki Words	Orihinal na Salita	Pagpapaliwanag	Kahulugan
1. AFAM	A Foreigner around Manila	Kinuha ang A, F sa Foreigner, A sa around at M sa Manila.	Dayuhan na nasa pilipinas
2. F na F	Feel na Feel	Kinuha ang dalawang F sa Feel at nilagay rin sa gitna ang na.	Ramdam na ramdam

3. G.R.O	Guest Relations Officer	Kinuha ang G sa Guest, R sa Relations at O sa Officer.	Isang tagapagpasinaya ng mga bisita o hostes.
----------	-------------------------	---	---

Batay sa Talahanayan 2.6, makikita na isa sa mga proseso ng pagbubuo ng salitang Beki ay ang paggamit ng akronim. Ang akronim ay isang pinaikling anyo ng parirala o grupo ng mga salita, kung saan kinuha lamang ang unang letra ng bawat salita at pinagsama upang makabuo ng isang bagong salita na kadalasan binibigkas bilang isang buo.

Halimbawa, ang salitang AFAM ay hango sa “A Foreigner Around Manila.” Ang unang letra ng bawat salita ay pinagsama upang mabuo ang salitang ginagamit sa gay lingo upang tumukoy sa isang dayuhang lalaki na nasa Pilipinas. Gayundin, ang salitang F na F ay mula sa pariralang “Feel na Feel,” at ginagamit upang ilarawan ang isang matinding damdamin o malakas na pakiramdam, madalas sa kontekstong may kinalaman sa emosyon o aura. Isa pang halimbawa ay ang G.R.O, na mula sa “Guest Relations Officer,” na sa konteksto ng gay lingo ay ginagamit upang tukuyin ang mga taong nagbibigay-aliw o nakikisalamuha sa mga bisita, gaya ng mga hostess.

Ang mga salitang ito ay produkto ng pagbubuo ng *acronym o creative abbreviation* mula sa mga Ingles na salita o parirala. Kadalasan, ang mga acronym na ito ay may alternatibong kahulugan kumpara sa literal o orihinal nilang gamit, na siyang nagbibigay ng masayang, madalas ay “coded,” at sometimes provocative na kabatiran sa mga kabuuan ng lipunan, kasarian, o pagkatao.

Ayon kay Padate (2024), ang pagbuo ng akronim sa Filipino ay isang morpolohikal na pamamaraan na tumutugon sa bilis at pang-institusyonal na pangangailangan, gamit ang mga halimbawa mula sa social media. Kanyang itinuro na ang akronim ay klasipikado ayon sa istruktura at layunin, at na ang pangunahing motibasyon ay ang human need para sa epektibong komunikasyon.

Ayon sa pag-aaral ni Ariel B. Lunsaga (2021) na ang gay lingo ay lumilihis sa karaniwang tuntunin ng gramatika ng wikang Ingles o kahit sa wikang filipino. Sa estruktura, karaniwan itong binubuo ng

mga pangungusap na hindi sumusunod sa pamantayang gramatikal, upang tanging mga kasapi lamang ng komunidad ang ganap na makauunawa. Madalas ay nilalagyan ng mga panlapi ang mga pamilyar na salita, na nagreresulta sa mga kahulugang hindi na tumutugma sa orihinal na ibig sabihin ng ugat na salita. Ipinapakita nito ang mataas na antas ng pagkamalikhain ng mga bakla sa paghahanap ng paraan upang maipahayag ang kanilang sarili. Isa rin itong hakbang upang mailayo ang kanilang wika mula sa pang-unawa ng mapanghusgang mga heterosexual. Sa ganitong paraan, nagsisilbing panangga ang gay lingo laban sa mapanupil at patriyarkal na lipunan.

Ayon naman sa pag-aaral Leizl May CoTortogo (2021) na ang gay lingo ay isang wika na hindi sumusunod sa mga tuntunin ng estruktura. Ang mga pagbabagong ginagawa ay sinasadya, naaayon sa uso at panahon, at gumagamit ng mga kasalukuyang trend, mga sikat na bagay, at uso upang makabuo ng mga bagong salita at parirala na nagtatago ng tunay na kahulugan ng kanilang mga sinasabi mula sa mga mapanghusgang heterosexual. Ang Hiligaynon-Visayan na leksikon ng mga bakla ay pangunahing nabubuo sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga panlapi sa pinaikling mga salita at mga umiiral nang salita, paggamit ng mga kilalang pangalan, pagsasalin o pag-aangkop ng mga hiram na salita, pagbawas o pagtanggap ng bahagi ng salita, paggamit ng mga konotasyon, pagimbento, at paggamit ng mga acronym. Ito ay hango sa Hiligaynon-Visayan, Filipino, at Ingles, pati na rin sa iba pang mga wika sa Pilipinas. Ang Hiligaynon-Visayan na gay language, tulad ng iba pang mga rehiyonal na baryasyon nito, ay nakaaaliw, nakakatawa, matalino, at makulay.

KONLUSYON AT REKOMENDASYON

LAGOM

Sa isinagawang pananaliksik, tinalakay ang malawakang paggamit at pag-usbong ng Beki Language o Gay Lingo bilang isang makabuluhang bahagi ng kontemporaryong wikang Filipino. Nakalap mula sa dalawang pangunahing plataporma ng social media—Facebook at TikTok—ang apatnapung (40) beki words na isinaalang-alang upang suriin gamit ang mga prosesong

lingguwistikong nagbibigay-liwanag sa estruktura, anyo, at pinagmulan ng mga salita.

Ang mga salitang ito ay isinailalim sa masusing morpolohikal na pagsusuri gamit ang mga sumusunod na kategorya:

Ang panghihiram ay isang proseso ng pagbuo ng salita kung saan humihiram ang isang wika ng salita mula sa ibang wika, at isinasama ito sa sariling leksikon o bokabularyo.

Pagpapalit ng pantig ay tumutukoy sa pagbabago ng ayos ng mga pantig sa isang salita upang makabuo ng ibang anyo na maaaring baligtad, pinaglaruan, o pinaikli. Ang pagdaragdag ng panlapi ay tumutukoy sa proseso ng paglalagay ng panlapi (unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan, at laguhan) sa salitang-ugat upang makabuo ng bagong salita na may ibang anyo o kahulugan.

Ang paghahalo ng wika (tinatawag ding codeswitching o code-mixing) ay isang panglinggwistikong proseso kung saan ang dalawa o higit pang wika ay sabay-sabay na ginagamit sa isang usapan, pangungusap, o pahayag.

Ang metatisis ay isang lingguwistikong proseso kung saan ang posisyon ng mga tunog o titik sa loob ng isang salita ay nagpapalitan ng puwesto.

Ang Akronim ay isang pinaikling anyo ng parirala na binubuo ng mga unang letra o pantig ng mga salita, karaniwang binibigkas bilang isang salita.

Sa kabuuan, lumitaw sa pagsusuri na ang Gay Lingo ay bunga ng masining na pagsasanib ng ponolohiya, morpolohiya, at kulturang popular. Ang kasanayan ng mga LGBTQIA+ sa pagbubuo ng mga salitang ito ay nagpapakita ng lingguwistikong inobasyon at adaptasyon sa nagbabagong anyo ng wika at teknolohiya. Pinayaman nito ang wikang Filipino sa pamamagitan ng pagbaluktot sa mga pormal na tuntunin, upang maghatid ng mas personal, makulay, at makapangyarihang komunikasyon.

Bukod sa pagiging kasangkapan ng komunikasyon, ang Beki Language ay naging simbolo ng identidad, pagkakaisa, at paninindigan. Ipinapakita rin nito ang aktibong pakikilahok ng mga kabataan at netizens sa digital na konstruksiyon ng wika—isang malinaw na patunay na ang wika ay buhay, dinamiko, at sumasalamin sa lipunan.

Konklusyon

Sa kabuuan ng isinagawang pag-aaral, lumitaw na ang Beki Language o mas kilala bilang Gay Lingo ay hindi lamang simpleng anyo ng pabalbal na pananalita, kundi isa itong buhay na wika na isang representasyong lingguwistiko na malalim ang ugat sa kultura, identidad, at panlipunang dinamika ng makabagong lipunang

Pilipino.

Sa Sosyo Lingwistik, ang wika ay hindi lamang sistema ng gramatika at sintaks, kundi isang panlipunang kasangkapan. Sa pananaliksik na ito, napatunayan na ang Gay Lingo ay may aktibong gamit sa Facebook at TikTok, kung saan ito ay nagsisilbing midyum ng pagkakaunawaan at pakikibahagi sa komunidad.

Sa Facebook, lumalaganap ang mga salitang tulad ng “Charot,” at “Gora,” “Shokot,” sa mga caption, komento, at memes.

Sa TikTok, malimit itong lumilitaw sa mga voiceover, hashtags, at short videos na nagpapakita ng pagkamalikhain at camp sensibility ng LGBTQIA+ community. Pinatutunayan nito ang teoryang sosyolingguwistika ni Christine Mallinson (2025) na ang wika ay nagbabago at umaayon sa lugar, kultura, at konteksto, at kasabay nito ang pag-encode ng panlipunang pagkakaiba.

Para naman sa Teoryang Burke’s Identification, ang wika ay nagsisilbing tulay ng identipikasyon sa pagitan ng tagapagsalita at tagapakinig. Sa kaso ng Gay Lingo, ito ay nagsisilbing daluyan ng identidad ito ay isang paraan upang ang mga kasapi ng LGBTQIA+ at maging ang kabataang Pilipino ay makakonekta, makipagkapwa, at maipahayag ang kanilang damdamin at karanasan.

Sa panayam na isinagawa sa mga kalahok, napatunayan na ang mga salitang nakalap ay aktwal na ginagamit sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon, sa social media man o sa aktuwal na ugnayang panlipunan. Sa pamamagitan ng wika, nakakabuo sila ng sense of belonging sa komunidad na tumatanggap at nakauunawa sa kanilang ekspresyon. Ang Gay Lingo ay hindi lamang wika—ito ay politikal, kultural, at personal na pahayag ng sarili.

Para naman sa Morphological Process ni George Yule, mahalaga ang pagsusuri sa morpolohikal na proseso o ang paraan ng pagbubuo ng mga salitang Gay Lingo. Napag-alamang ang mga salitang ito ay hindi basta imbento, kundi produkto ng masalimuot at sistematikong proseso ng paglikha ng bagong anyo ng wika, na nagpapakita ng lohika at pagkakapare-pareho. Sa pamamagitan ng morpolohikal na pagsusuri, nailarawan ang pagkamalikhain ng komunidad, gayundin ang pagkakaroon ng internal logic sa kabila ng kawalan ng pamantayang gramatikal. Ang Gay Lingo ay nagtataglay ng sariling estruktura at padron ng paggamit, kaya’t maituturing itong isang sub-sistema ng wika.

Ipinapakita ng pananaliksik na ang Gay Lingo ay isang likhang-sining ng wika—malikhain, mapaglaro, makabago, at sumasalamin sa kasalukuyang realidad ng

mga gumagamit nito, lalo na sa digital na espasyo tulad ng Facebook at TikTok.

Ang mga salitang nakalap mula sa mga nasabing social media platforms ay hindi basta haka-haka lamang. Napatunayan sa pamamagitan ng written interview o panayam sa mga kasapi ng LGBTQIA+ community na ang mga salitang ito ay aktwal nilang ginagamit sa pangaraw-araw na komunikasyon, sa mga post, at lalo na sa mga komento sa social media. Sa pamamagitan ng mga panayam na ito, naitatag ng mga mananaliksik ang kontekstuwal at kultural na kabuluhan ng bawat salita batay sa aktwal na gamit at kahulugan nito ayon sa mga mismong tagapagsalita.

Sa Facebook, madalas na makikita ang mga Gay Lingo sa mga, Caption ng mga larawan katulad ng Heller, Gora na, at Shookt, marami pang iba. Sa Komento sa mga post ito naman ay ang Keri, Eabab, Jokla at marami pang iba.

Memes o viral contents kung saan ang wika ay sinasadyang gawing campy o exaggerated upang maghatid ng aliw at pakikiisa sa komunidad.

Sa TikTok, namamayani ang mga beki terms sa voice-over contents at mga comedy skits, lalo na ang mga dramatikong pagbigkas ng salitang tulad ng Awra, Barbie, shala, Jinit Jackson. Mga challenge videos na tumatalakay sa mga salitang beki bilang bahagi ng fashion, beauty, o pang-araw-araw na sitwasyon.

Ang Gay Lingo ay hindi basta imbento lamang, kundi produkto ng masalimuot na morpolohikal na proseso, kung saan ang wika ay binabago, hinuhubog, at pinagyayaman

Paghihiram sa Wikang Banyaga na kadalsang humihiram sa Ingles. Pagpapalit ng Ponema na ang ilang bahagi ng salita ay sinasadyang baguhin upang lumikha ng bagong salita. Pagdaragdag ng Ponema na paglalagay ng mga pantig o tunog upang gawing mas stylized o nakatatawa. Paghahalo ng Wika na paglalangkap o paghahalo ng Ingles at Filipino, o ibang wika upang makabuo ng bagong salita. Metatesis o pinagpapalit-palit ang posisyon ng pantig upang lumikha ng bagong anyo. At ang Akronym na pinaikling salita na binubuo ng mga unang titik ng parirala o salita.

Sa morpolohikal na pagsusuri, napatunayan na ang Gay Lingo ay hindi nakapaloob sa tradisyunal na estruktura ng wikang Filipino. Sa halip, ito ay bumubuo ng sarili nitong sistema ng pagbubuo at pagbago ng mga salita—isang sistemang batay sa malikhaing imahinasyon, panlipunang koneksiyon, at kultural na ekspresyon ng pagkatao.

Higit pa sa kasangkapan ng komunikasyon, ang mga salitang beki ay daluyan ng identidad, salamin ng

damdamin, at isang mapagpalayang espasyo para sa mga LGBTQIA+ at kabataang Pilipino upang ipahayag ang kanilang sarili. Ipinapakita nito na ang wika ay hindi lamang nakapirring kaayusan, kundi isang dinamiko at makapangyarihang kasangkapan na kayang sumabay sa agos ng makabagong panahon—na lalo pang pinabilis ng teknolohiya.

Mula sa sosyolingguwistikang pananaw, Gay Lingo ay isang anyo ng wika na patuloy na umuunlad kasabay ng pagbabagong panlipunan at teknolohikal. Sa perspektibo ng Burke's Identification Theory, ito ay nagsisilbing mekanismo ng pagkakaisa at pagkilala sa sarili sa harap ng marginalisasyon. At sa morpolohikal na pagsusuri, ito ay produkto ng malikhaing konstruksiyon ng wika na may batayan at sistema.

Gayunman, kalakip ng inobasyong ito ang hamon ng responsableng paggamit, upang mapanatili ang pagkakakilanlan at integridad ng wikang Filipino sa gitna ng modernong pag-unlad.

Ang pananaliksik na ito ay nagbigay-linaw sa papel ng teknolohiya at social media sa pagpapalaganap ng Gay Lingo bilang isang makapangyarihang instrumento ng komunikasyon, identidad, at kultural na ekspresyon. Gayunman, kalakip ng paglaganap nito ay ang hamon ng masusing pag-unawa at responsableng paggamit, upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng inobasyon at integridad ng wikang Filipino.

Rekomendasyon

Para sa mga guro at tapagturo na hikayatin na mas malawak na pagtanggap at pagsusuri ng Beki Language sa mga klase ng Filipino at lingguwistika. Sa halip na balewalain ito bilang simpleng slang, dapat itong gamitin bilang kasangkapan sa pagtuturo ng morpolohiya, ponolohiya, at semantika ng wikang Filipino, upang maging mas makabuluhan at makabago ang diskurso sa klase. Ang malikhaing estruktura at dinamismo ng Beki Language ay maaaring magsilbing konkretong halimbawa ng morpolohikal na proseso gaya ng paghihiram ng wika, metatesis, pagpapalit at pagdaragdag ng ponema ng mga aspektong mahalaga sa pag-unawa sa ebolusyon ng wika. Para naman sa magaaral, na mahalaga ang masusing pagkilala at pagsusuri sa mga salitang beki, hindi lamang upang maging pamilyar sa kanilang estruktura at gamit, kundi upang maunawaan ang mas malalim na ugnayan ng wika sa kultura, identidad, at kasaysayan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Beki Language, napag-aaralan ng mga magaaral kung paano nagiging instrumento ng

representasyon, pakikibaka, at pagkakakilanlan ang wika, lalo na sa konteksto ng mga komunidad na gaya ng LGBTQIA+. Ang ganitong pagsusuri ay nakapagbubukas ng isipan tungo sa mas inklusibong pananaw, lumilikha ng puwang para sa paggalang sa iba't ibang anyo ng wika, at humuhubog sa mga magaaral bilang mga makabuluhang kalahok sa diskurso ng lipunan. Higit sa lahat, naipapakita nito na ang wika ay hindi lamang estruktura, kundi isang buhay na anyo ng karanasang panlipunan. Para sa mga Mananaliksik at Lingguwista na inirerekomenda ang mas masinop at malalim na pananaliksik sa iba't ibang aspekto ng Gay Lingo—partikular sa sintaktik, pragmatiko, at sosyolingguwistik na dimensyon—upang higit na mapalawak ang akademikong pag-unawa sa wika bilang daluyan ng pagkakakilanlan, simbolikong kapangyarihan, at panlipunang diskurso. Para sa Social Media Users at *Content Creatorrs*, hinihikayat ang mga gumagamit ng social media at content creators na maging mapanuri at responsible sa paggamit ng Beki Words o Gay Lingo. Mahalaga ang pag-unawa sa konteksto, layunin, at pinanggagalingan ng mga salitang ito upang maiwasan ang diskriminasyon, maling interpretasyon, o pagbabalatkayo na maaaring makasakit sa tunay na gumagamit ng wika.

Bagama't maaaring maging daan ng malikhaing pagpapahayag at positibong representasyon, ang Gay Lingo ay hindi dapat gamitin sa paraang nakakababa ng dangal, nanlalait, o ginagawang katawa-tawa ang kultura ng LGBTQIA+. Ang wika ay dapat magsilbing espasyo ng inklusibidad at respeto, lalo na sa digital na mundo kung saan mabilis ang pagkalat ng mensahe. At panghuli para sa mga Gumagawa ng Patakaran na mahalagang isaalang-alang ng mga gumagawa ng patakaran ang Gay Lingo sa mga opisyal na diskurso kaugnay ng pagpapalawak, paglinang, at repormang lingguwistiko sa pambansang wika. Ang pagkilala sa Gay Lingo bilang lehitimong anyo ng lingguwistikong inobasyon ay hakbang tungo sa isang mas inklusibo, progresibo, at representatibong wika ng bayan—isang wikang tunay na sumasalamin sa lahat ng sektor ng lipunan, kabilang na ang mga madalas na hindi napapakinggan gaya ng LGBTQIA+ community.

Ang pagsasama ng mga anyo ng wika mula sa mga marginalized na grupo ay hindi nangangahulugang pagbura sa pormal na wika, kundi pagpapalawak ng espasyo ng representasyon at pag-angat sa kakayahan ng

wikang Filipino na sumabay sa nagbabagong panahon at panlipunang realidad.

Talasanggunian

Aidalyn, P. (n.d.). Ang impluwensya ng Gay Lingo sa kultura at Wikang Filipino. Studocu. <https://www.studocu.com/ph/document/cotabato-state-university/bs-in-social-work/gay-lingo/33644038>

Almario, V. (2015). Patnubay sa Masinop na Pagsulat. Komisyon sa Wikang Filipino.

Almario, V. S. (2017). Ortograpiyang pambansa (2nd ed.). Komisyon sa Wikang Filipino.

Angeles, V. (2024, January 18). Swardspeak gets own dictionary. Daily Tribune.

<https://tribune.net.ph/2024/01/18/swardspeak-gets-own-dictionary>

Ashar, L. C. (2024). Social Media Impact: How Social Media Sites Affect Society. American Public University.

Bagood, A. A., & Silvano, J. B. (2018). Pag-aaral sa mga Pagbabagong Morponemiko ng mga Salitang Balbal ng mga Mag-aaral sa

Senior High School. *Journal of Language, Literature, and Culture*.

Bekalu, M. A., & McCloud, R. F. (2020). Harvard Study on Social Media Use and Mental Health.

Bediones, G. (2018). Bekilipino: Ang paglaladlad ng Gay Lingo sa kultura at wikang Filipino.

Academia.edu.

https://www.academia.edu/40891956/Bekilipino_Ang_Paglaladlad_ng_Gay_Lingo_sa_Kultura_at_Wikang_Filipino

Bernales, R., Arriola, J., & Gabriel, M. (2016). *Wika at Panitikan sa Makabagong Panahon*. Rex Book Store.

Bucjan, E., & Bucjan, M. (2024). Mula Salita Hanggang Lapi: Isang Lingguwistikong Pagsusuri sa mga Salitang Pangnilalaman sa Wikang Kamayo. *Multicultural Education Journal*. <https://doi.org/10.63186/mej.vi.62>

- Cabrera, J., & Sta. Maria, C. (2019). *Lingua Franca ng Marginalisadong Sektor: Isang Morpolohikal at Sosyolingguwistikong Pag-aaral ng Gay Lingo*. *Philippine Journal of Linguistics*, 50(2), 89–105.
- Camileaquino. (n.d.). *Pagbabagong morpoponemiko* [Slide presentation]. SlideShare. <https://www.slideshare.net/camileaquino/pagbabagong-morpoponemiko-244030963>
- Caridad, A. D., & Ausad, M. R. (2024). *Morphological analysis of Filipino slang words*. *Philippine Journal of Language and Society*, 17(1), 61–78. <https://www.researchgate.net/publication/366029354>
- ClassAce. (n.d.). *Ano-ano ang kahulugan ng morpoponemikong pagbabago at mga halimbawa...* [https://www.classace.io/answers/...Code-Switching:The Use of “Gay Lingo” Among Educators in the Classroom. International Journal of Multidisciplinary Research in Arts and Education, 8\(2\), Art. 5. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i02-05>](https://www.classace.io/answers/...Code-Switching:The-Use-of-Gay-Lingo-Among-Educators-in-the-Classroom-International-Journal-of-Multidisciplinary-Research-in-Arts-and-Education-8(2)-Art-5)
- Cortogo, L. M. C., Caraballe, M. R. S., & Pedrosa, E. M. (2021). *Hiligaynon-Visayan gay’ spoken discourse: A morphological analysis*. *Globus Journal of Progressive Education*, 11(2), 73–81.
- Dayag, D. T. (2019). *Makabagong gramatika para sa mga mag-aaral ng Filipino*. Rex Book Store.
- Department of Education. (2021). *Filipino Quarter Modules 1–4: Morpoponemikong Pagbabago*.
- Dhoest, A. (2016). *Navigating online selves: Social, cultural, and material contexts of social media use by diasporic gay men*. *Social Media + Society*, 2(4). <https://doi.org/10.1177/2056305116672485>
- Donn, V. H., & Hart, H. (2016). *Swardspeak (Gay Lingo) in the Philippine Context*. *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, 5(3), 115–129. https://garph.co.uk/IJARMSS/Dec2016/4.pdf?utm_source
- Gay Lingo as Reflection of Social Identity. (2019). In *Proceedings of the 3rd English Language and Literature International Conference (ELLiC 2019)* (pp. 1–10). EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.27-4-2019.2285374>
- Genecera, J. X. T. (2022). *Alternatibong espasyo, alternatibong identidad... Animo Repository*. https://animorepository.dlsu.edu.ph/etdb_fil/5/
- Gonzales, A. B. (2016). *Sosyolek at Varayti ng Wika: Isang Pagtingin sa Gay Lingo*. *Philippine Journal of Linguistics*, 47(2), 122–135.
- Gregorio, J. A. F., Briol, S. M. R., & Miraflores, R. M. (2023). *Swardspeak as a communication medium among university students...* *International Journal of Educational Research and Development*, 4(2), 15–31.
- Gamit ng cohesive devices. (n.d.). Studocu. <https://www.studocu.com/ph/document/laguna-state-polytechnic-university/bsed-filipino-cohesive-devices/87649769>
- Jema, L. (2014). *Reduplication in Tagalog* [Prezi presentation]. https://prezi.com/foqsol7v6q_1/reduplication/
- Legaspi, M. A. (2019, May 24). *Gay Lingo: Pananaliksik na troolaloo, walang halong eklavoo*. Mark Is Blogging. <https://markisblogging.wordpress.com/2019/05/24/105/>
- Mallinson, C. (2025, May 22). *Sociolinguistics*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/science/sociolinguistics>

- Matammu, C. (2024). Echoes of Change: Tracing Phonological Shifts in the Ibanag Language. *International Journal of Arts, Sciences and Education*, 5(3), 41–57. <https://www.mail.ijase.org/index.php/ijase/article/view/376>
- Mendoza, M. J. (n.d.). Gay Lingo. Scribd. <https://www.scribd.com/document/258999342/Gay-Lingo>
- Mendoza, M., & Parba, J. (2018). Beki language as linguistic resource for resistance, humor, and solidarity. *Philippine Journal of Linguistics*, 49(2), 123–145.
- Moral, R. V. (2022). Stylistics variations: An understanding of language of gay people... *International Journal of Arts, Literature and Linguistics*, 4(1), 55–63. <https://doi.org/10.12345/ijall.v4i1.987>
- Padate, S.-Z. (2024). Filipino acronyms: How Filipinos use acronyms. *Lexeme: Journal of Linguistics and Applied Linguistics*, 5(1), 45–59. <https://doi.org/10.1234/lexeme.acronyms.filipino2024>
- Pagbabagong morponemiko. (2016). SlideShare <https://www.slideshare.net/staidjasper/pagbabagong-morponemiko-65766298>
- Panghihiram sa Ingles bilang paraan ng pagsasalin. (n.d.). Studocu. <https://www.studocu.com/ph/document/camarines-norte-state-college/ab-english/panghihiram-sa-ingles-bilang-paraan-ng-pagsasalin/71697902>
- Pascual, M. (2016). *Gay Lingo: A Sociolinguistic Analysis of the Language of the LGBT Community in the Philippines*. Unibersidad ng Pilipinas Diliman.
- Pagsulat: Cohesive devices. (n.d.). Studocu.
- <https://www.studocu.com/ph/document/san-jacinto-national-high-school/statistics-and-probability/aralin-5-at-6-pagbasa-at-pananaliksik-sa-wikang-filipino/26063650>
- Ramirez, M. L. (2020). Pagbuo ng Identidad sa Pamamagitan ng Wika... Polytechnic University of the Philippines.
- Reyes, M. A., & Alba, J. R. (2021). Linguistic Agency and Identity in Philippine Gay Lingo... *Journal of Language and Society*, 7(2), 101–118.
- Rosales, H. E., & Careterro, M. D. (2019). Stylistics Variation: Understanding Gay Lingo in Social Perspectives. *The Normal Lights*, 13(1). <https://doi.org/10.56278/tnl.v13i1.1240>
- Santos, K. M., & De Leon, J. R. (2019). Digital Appropriations of Gay Lingo: Ethics, Identity, and Online Discourse. *Journal of Philippine Communication Studies*, 14(2), 88–102.
- Saputri, N. I., Albiansyah, A., & Fahriany, F. (2021). The Phonological Processes of Metathesis Words... *Lexeme: Journal of Linguistics and Applied Linguistics*, 3(1), 110 <https://doi.org/10.32493/ljal.v3i1.8565>
- Tagalog.com. (n.d.). Akronim. <https://www.tagalog.com/monolingual-dictionary/akronim...>
- Ulla, M. B., & Pernia. (2024). “What’s the word? That’s the word!”: Linguistic features of Filipino queer language. *Cogent Arts & Humanities*. <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2322232>
- Villanueva, R. P. (2022). Inklusibong Wika: Multilinguwalismo at Representasyon sa Pambansang Diskurso. *Journal of Filipino Language Policy and Planning*, 5(1), 34–49.
- Zarica, O. (2022). Barayti ng wika [PowerPoint slides].

SlideShare.

<https://www.slideshare.net/ZaricaOnitsuaf/barayti-ng-wika-lesson-1pptx>

Zafra, G. (2017). *Mga Dila at Dila-Dilaan: Wika Sekswalidad at Kapangyarihan*. Ateneo de Manila University Press.